

YARIM SUYUQ SURKOV MOYINI ISHLAB CHIQISHNING ILMIIY- TEXNIK DARAJASI TAHLILI

Shavqiyev Elbek Abdurazzoq o'g'li

Jizzax politexnika instituti

Transport fakulteti 101-21 TVM guruh talabasi

elbekshavqiy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada mahalliy homashyolar asosida yarim suyuq surkov moyini ishlab chiqishning ilmiy-texnik darajasi tahlili, texnik samarasi va xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Undan tashqari Tsiatim-208 va Transol-100 surkov moylarining qo'llanilish sohasi, qo'llashga oid asosiy xususiyatlar va ularning tarkibi haqida ham kerakli ilmiy izlanishlar natijasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Surkov moylari, texnologik jarayon, analoglar, razryad, texnik samara, komponent, ekspluatatsiya, konsistensiya, muhit, yuklanish.

АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЖИДКОЙ СУРКОВСКОЙ НЕФТИ

Шавкиев Эльбек Абдураззак ўғли

Джиззакский политехнический институт

Студентка группы ТВМ 101-21 транспортного факультета

elbekshavqiy@gmail.com

Аннотация. В данной научной статье представлена информация об анализе научно-технического уровня, технической эффективности и особенностей разработки полужидкой смазки на основе местного сырья. Кроме

того, представлены результаты необходимых научных исследований в области применения смазочных масел «Циатим-208» и «Трансол-100», основные характеристики их применения и их состав.

Ключевая слова: Масла суркова, технологический процесс, аналоги, слив, техническая эффективность, компонент, эксплуатация, консистенция, окружающая среда, загрузка.

ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LEVEL OF THE PRODUCTION OF SEMI-LIQUID SURKOV OIL

Shavqiyev Elbek Abdurazzoq o'g'li,

Jizzakh Polytechnic Institute

Student of TVM group 101-21, Faculty of Transport

elbekshavqiy@gmail.com

Abstract. This scientific article provides information on the analysis of the scientific and technical level, technical efficiency and characteristics of the development of semi-liquid lubricant based on local raw materials. In addition, the results of necessary scientific research on the field of application of Tsiatim-208 and Transol-100 lubricating oils, the main characteristics of their use and their composition are presented.

Key words: Surkov oils, technological process, analogues, discharge, technical efficiency, component, operation, consistency, environment, loading.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach neftni qayta ishlash sanoatini qayta jihozlash, texnologik jarayonlarni takomillashtirish orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha muayyan yutuqlarga erishildi. Mazkur yo'nalishda amalga

oshirilgan chora-tadbir asosida dizel yoqilg'ilari, aviatsiya kerosini, motor moylari, rels surkov moylari, o'q moyi, korroziyaga qarshi surkov moylarini ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish borasida muhim natijalar olindi. Bu yo'nalishda surkov moylarini sifatini oshirishga va turlarini kengaytirishga e'tibor qaratilmagan.

Yarim suyuq surkov moyi kompozitsiyalarini olish usuli bo'yicha chet el analoglarida juda ko'p ixtirolar mavjud. Masalan, surkov moyi kompozitsiyasini olishning shunday usuli taklif qilingan, u ma'lum hajmdagi uglevodorod (neftli yoki sintetik) moyiga magnitsiz o'tkazgich materialdan yasalgan chekli qarshilikka ega ikki elektrodni, ular orasida masofa qoldirib, joylashtirish, ularning har biriga boshqa elektrodlar orqali yuqori voltli kuchlanish impulslari uzatish bilan xarakterlanadi. Bunda, yuqori voltli kuchlanish impulsining navbat bilan uzatilishda chastota shunday beriladiki, razryad toki yarim davrdan bir necha davrgacha bo'lgan oraliqda bo'lsin.

Taklif qilinayotgan usul yuqori nanouglerodli tarkibga esa hamda turli kimyoviy qo'shimchalardan xoli bo'lgan surkov moyi kompozitsiyasini olishga imkon beradi:

a) bir yoki bir necha qo'shimchalarni o'z ichiga olishi shart bo'lmagan asosiy moyli kompozitsiyani olish;

b) bir yoki bir necha alkillashmagan xinolinlar eritmasi yoki ularning erituvchidasi polimer hosilalarini olish. Bunda erituvchi poliglikoldan iborat;

c) b) bosqichda olingan eritmani a) bosqichda olingan asosiy moyga, 10 dan 110°C gacha bo'lgan harorat ostida qo'shish.

Shuningdek, ushbu ixtiro ham moylash kompozitsiyasi ham konsistent (quyuq) surkov moyiga tegishlidir. Ushbu ixtironing texnik samarasi moylash kompozitsiyasini olishdagi alkillashmagan xinolinlarni yaxshilangan dispersiyasi hamda moylash kompozitsiyasini olishning muqobil usulini ishlab chiqishdan iborat. Bu borada turli tarkibli ixtirolar ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan. Masalan, surkov moyi kompozitsiyasining ushbu tarkibi taklif qilinadi:

1. Mashina va mexanizmlarning ishqalanish qismlari uchun: moylash materialining tarkibi, massa % da birikmada: mis: 0,2-8, litol-24-100 gacha. Birikma quyidagi formulalarga esa bo'lsan 2,4,6,8-tetrakis (tretbutil)-9-gidroksifenoksinilli mis birikmasi (II) dan iborat:

Texnik samarasi - yeyilishga chidamlilik xususiyatlarining oshishi.

2. Qo'llanilishi: mexanizmlar, uzellarning ishqalanish qismlari uchun: moylash material tarkibi, massa foizlarda: formulasi (SN₃-(SN₂)₁₀-SOO)₂Sn, bo'lgan qalay laurati (II): 0,3-20 va quyidagi formulaga esa tetraetildisulfid mis birikmasi:

Texnik samarasi - yeyilishga chidamlilik xususiyatlarining oshishi bilan baholanadi. Ushbu ixtiroda keltirilgan usul ham mavjudki, u uglevodorodli dispersion muhit va polikarbamid (polimochevina) asosidagi plastik moyga tegishli va u uslevodorodli dispersion muhit sifatida polialkilbenzol yoki uning quyidagi massa foizlardagi nisbatda olingan komponentlardan iborat, neft moyi bilan aralashmasini

o'z ichisa oladi: polikarbamid - 6-15, dispersion muhit -qolgani, bunda dispersion muhitning tarkibi massa foizlarda: polialkilbenzol - 5-100; neft moyi - 0-95. Shuningdek, ushbu ixtiro plastik moy olishning shunday usulidan iboratki, u aminlar va izotsianatlarni 50-150°C haroratda dispersion muhitga qo'shishni o'z ichiga oladi va bunda dispersion muhit sifatida polialkilbenzol yoki uning polialkilbenzolni neft moyiga qo'shish orqali hosil qilingan neft moyi bilan aralashmasi ishlatiladi.

Tsiatim-208 surkov moyi - ishqalanishga qarshi yarim suyuq surkov moyi. O'rnida Transol-200, Reduktolni qo'llash mumkin.

Qo'llanilish sohasi: yuqori yuklamali reduktorlar, gusenitsali (zanjirli tasmali) texnikaning tishli g'ildiraklar va tishli uzatmalarida ishlatish mumkin

Qo'llashga oid asosiy xususiyatlari: yaxshi adgeziya va suvga chidamlilik; - 40°C dan +70°C gacha bo'lgan haroratda germetik ishqalanish kuchlarida uzoq muddat ishga yaroqliligini saqlaydi.

Tarkibi: naften kislotalari va oksidlangan petrolatum kislotalarining kaltsiyli sovunlari yordamida quyushtirilgan neft moylari aralashmasi.

1-jadval

Fizik-kimyoviy ko'rsatchiklari

Кўрсаткич номи	ГОСТ бўйича меъёр
Ташқи кўриниш	Қора рангли бир жинсли қовушқоқ суюқлик
Пенетрация (конуссимон жисмнинг қовушқоқ муҳитга кириш ўлчами), аралаштирилмаганда, минус 15°C да рўй беради. мм·10 ⁻¹	300-360
-30°C даги динамик қовушқоқлиги, Па с,	1800 гача
КОН кислота сони, 1 мг миқдорда,	2,0 гача
Буғланувчанлик 120°C ҳароратда, %,	15,0 гача
Олтингугурт масса улуши, %	1,0 дан кўпроқ
Сувнинг масса улуши, %	0,20 гача
Механик аралашмаларнинг масса улуши, %	0,20 гача
Кулнинг масса улуши, %	4,5 гача
Тўрт золдирли машинада, 196Н юк остида, синов муддати 1 соат, синов бошланишидаги ҳарорат (20±5)°C бўлгандаги мойлаш хусусиятлари:	
Пайвандлаш юкламаси P _c , Н,	6938 дан ортик
Критик юклама P _k , Н,	872 дан ортик
Эскириш кўрсаткичи I ₃ ,	78 дан ортик
Металларга коррозив таъсирга	чидайд

OZP-1 surkov moyi (TU 38 USSR 201117-76) - oktol va bitum bilan aralashtirilgan neft sudroni; yeyilishga qarshi qo'ndirmaga esa, yuqori adgeziv saqlovchi va suvga chidamlilik xususiyatlariga ega. $-5...+70^{\circ}\text{C}$ haroratda ishga yaroqliligini saqlaydi. OZP-1 surkov moyining qo'llanilish sohasi: aylanma pechlar, temirchilik-presslovchi jihozlarning tishli uzatmalarida foydalaniladi. O'rniga STP-L ni qo'llash mumkin.

Odatda bu turdagi surkov moylarni yuqori og'ir yuklanishdagi reduktorlarda qo'llash ruxsat etilmaydi. Chunki og'ir yuklanishda harorat ko'tarilishi bilan moyining moylovchi xususiyati tezlik bilan buziladi.

2-jadval

Техник хусусиятлари

Кўрсаткич номи	ГОСТ (ТУ) бўйича меъёр
Томчиланиш ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$, камида	150
Пенетрация 25°C ҳароратда, $\times 10^{-1}\text{мм}$	400-430
-30°C ва 10с-1 даги қовушқоқлик, Па с, камида	1200
Мустаҳкамлик чегараси, Па, 20°C да	-
Коллоид барқарорлик, %, кўпи билан	35

Transol-100 surkov moyi (TU 38 USSR 201352-84) - neft moyi va murakkab efirning litiy gidroksistearat yordamida quyuqlashtirilgan aralashmasi, tarkibida oksidlanishga qarshi va yeyilishga qarshi qo'ndirmalar bor. Yuqori termomexanik va kimyoviy barqarorlik va suvga chidamlilikka, yaxshi yeyilishga va eskirishga qarshi xususiyatlarga esa. $-40...+120^{\circ}\text{C}$ haroratda ishga yaroqli. Transol-100 surkov moyining qo'llanilish sohasi: mexanizmدا maksimal solishtirma yuklama (400 MPa gacha) bo'lgan sharoitda ishlovchi reduktorlar va motor-reduktorlar uchundir. Transol-100 surkov moyi almashtirmasdan va to'ldiruvchilarsiz reduktorlarning to'la ish resursini ta'minlaydi. O'rniga Transol-200 qo'llash mumkin. Metall birikmali

qo'ndirmalardan foydalansa ham bo'ladi, asosan bu turdagi surkov moylarini yuqori bo'lmagan reduktorlarda qo'llansa, ekspluatatsiya jarayonlarida detallarning tez yeyilishini oldini oladi.

Yarim suyuq moylarning sinflanishi Transport vositalarining egalari tomonidan eng ko'p beriladigan savollar yarim suyuq surkov moylarini tanlash tamoyillariga oid. Konsistensiyasi 00 yoki 000 bo'lgan moylar Rossiya bozorida keng tarqalgan, shuning uchun surkov moylarini mustaqil tanlash ko'pincha qiyinchiliklar tug'diradi. Nomidan bilinib turganidek, yarim suyuq surkov moylari suyuq va plastik materiallar o'rtasida o'z mavqeiga ega. Dengizorti tashkiloti NLSI tomonidan ishlab chiqilgan umum qabul qilingan tasnif, yarim suyuq surkov moylarini ularning konsistensiyasiga qarab ajratadi. 0,00,000 yoki 00/000 sinflarni ajratish qabul qilingan. Yarim suyuq moylarining qo'llanilish sohasi yetarlicha keng va yuk tashuvchi transport vositalar shassisi, maxsus texnika va ishlab chiqarish jihozlari singari qism va agregatlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yarim suyuq materiallar, reduktor va yopiq turdagi tishli uzatmalarda ham qo'llanildi, ularda bunday surkov moyi bilan ana'naviy reduktor surkov moyini almashtirish imkoniyati mavjud.

Xulosa qismida shuni aytish mumkinki, xorijiy yarim suyuq surkov moylarining ko'p turlari assortimentlarida tayyorlashda sovunli quyuqlashtirgich:

1. Yarim suyuq surkov moyining ekspluatatsion xususiyatini oshirishni ta'minlaydi.

2. Reduktor surkov moylarining ekspluatatsion xususiyatlarini oshirishda surkov moylar asosiga molibden disulfidi ikki asosli efirli kislotalarni qo'shish kerak ekan. Shu ustida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori yuklanishda disulfid molibdeni yeyilishni kamaytirishi aniqlandi. Bu esa yangi turdagi yarim suyuq surkov moylarini tayyorlashda istiqbolli yondashuv va yuqori iqtisodiy samaradorlikni keltirib chiqaradi.

3. Yarim suyuq surkov moylari 90-95% dispers muhitda- suyuq fazada turadi. Har xil turdagi reduktor surkov moylarining ekspluatatsion xususiyatlari har xil bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri moy asosli kimyoviy tarkibida bo'shliq bo'lar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jiyanbaev S.V., Ganieva S.X. Razrabotka effektivnoy texnologii polucheniya smazochnx materialov s ispolzovaniem otxodov proizvodstv // (Iqtidorli yoshlarning ilmiy-texnik anjumani. Innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llashning ustuvor yo'nalishi: tajribalar, muammolar, istiqbollar. Jizzax 2015, s.60-64).

2. Jiyanbaev S.V. Maxalliy xom ashyodan yangi surkov moylarini olish // 93-96 str., (Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferentsii «sostoyanie i perspektiv innovatsionnx idey i texnologiy v oblasti nefteximii», 15-16 oktyabrya Fergana, 2015 goda, S217-219).

3. Jiyanbaev S.V., Yarbabaev A.A. Mahalliy xom ashyolar asosida yangi kompozitsiyali reduktor surkov moylarini olish texnologiyasi // («Aktualne problem innovatsionnx texnologiy v razvitii ximicheskoy, neftegazovoy i pishovoy promshlennosti» TASHKTI Mejdunarodnaya konferentsiya 26 maya Tashkent 2016 g. S.98-99)

4. Jiyanbaev S.V., Yarbabaev A.A. Moylash materiallarining korroziyaga qarshi xususiyatlarini oshirish ahamiyati // (NXK«Uzbekneftegaz», AK «Uzneftmaxsulot», AO «UzLITINEFTGAZ», «Pererabotka nefti gaza, alternativnoe toplivo» Material Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii, 24-25 noyabrya Toshkent 2016 yil, 115-117 betlar.)

5. Jiyanbaev S.V. Yuqori texnologiya yechimida yarim suyuq surkov moyini olish // («Yuqori texnologik ishlanmalar ishlab chiqarishga» mavzusidagi Yosh olimlarning respublika ilmiy anjumani. Tezislar to'plami, 14 dekabr, 2016 yil. 64-bet.)

6. Jiyanbaev S.V. Yangi surkov moylarini ishlab chiqish va joriy etish imkoniyatlari //(Respublika «Yosh olimlar» ilmiy-amaliy konferentsiyasi Ma'ruza tezislari to'plami, Toshkent, 22 dekabr 2015 yil, 267-269 betlar.)